

Primeira Rodada Pública de Proficiência em Avaliação da Conformidade de Produtos de Software

Período de Realização: 25/09/20 a 30/11/20

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro

Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia - Dimci

Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias

RJ – Brasil – CEP: 25250-020

E-mail para contato: pep-sw@siccciber.com.br

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO

Wladimir Araujo Chapetta (Inmetro-Lainf) – Coordenador

Márcio Eduardo Delamaro (USP-São Carlos – ICMC)

Raphael Carlos Machado (UFF / Inmetro-Lainf)

COMITÊ TÉCNICO

Flavia Paiva Agostini (Inmetro-Lainf)

Jailton Santos das Neves (UFF / Dataprev)

Paulo Roberto de Mesquita Nascimento (Inmetro-Lainf)

Paulo Sergio Lopes de Souza (USP-São Carlos – ICMC)

Simone do R. S. Souza (USP-São Carlos – ICMC)

Vânia de Oliveira Neves (UFF)

Wilson de Souza Melo Junior (Inmetro-Lainf)

SUMÁRIO

1. Introdução	2
2. Materiais e Métodos	3
2.1. Preparação do Item de Ensaio	3
2.2. Características do Ensaio	4
2.3. Análise Estatística dos Resultados dos Participantes	4
2.3.1. Escore de Mutação	4
3. Valores Designados	5
4. Resultados e Discussão	5
4.1. Caracterização, Homogeneidade e Estabilidade do Item de Ensaio	5
4.2. Resultados dos Participantes	5
4.2.1. Métodos Utilizados pelos Participantes	5
4.2.2. Resultados Reportados pelos Participantes	6
4.2.3. Avaliação de Desempenho dos Participantes	6
4.2.3.1. Análise dos Indicadores de Desempenho Individual	7
4.2.3.2. Discussão dos Resultados dos Relatórios de Ensaio	9
5. Confidencialidade	10
6. Conclusões	10
7. Participantes	11
8. Referências Bibliográficas	12

1. Introdução

A avaliação de produtos de software por laboratórios acreditados é uma demanda crescente em todo o mundo. Isso ocorre devido à forte tendência de se utilizar software para automação, gerenciamento, controle e otimização dos mais diversos dispositivos. Deste modo, a avaliação de um produto de software constitui um mecanismo imprescindível para se atestar a conformidade de um produto em relação a um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, garantindo deste modo sua eficiência, confiabilidade e segurança.

Embora ensaios de proficiência e comparações interlaboratoriais sejam realizados em diferentes escopos de avaliação da conformidade, a avaliação de software introduz uma série de novos desafios decorrentes do grau de subjetividade associado à interpretação dos requisitos de um produto de software, bem como sobre os diferentes entendimentos a respeito de como um software pode ser testado [1]. Dessa forma, avaliar a competência de um laboratório na certificação de um produto de software não é uma tarefa trivial. De fato, uma busca nos documentos dos principais organismos acreditadores internacionais mostra que o problema de avaliar proficiência de laboratórios na área de software é ainda um problema em aberto. Ainda assim, dada a importância crescente de tais laboratórios para a realização de avaliações de segurança de software de um número cada vez maior de dispositivos inteligentes e ativos de tecnologia, torna-se premente propor abordagens para iniciar o tratamento de tal problema.

Este relatório descreve os resultados da 1ª Rodada Pública de Proficiência em Avaliação da Conformidade em Produtos de Software que é uma comparação interlaboratorial no escopo relacionados à Avaliação Produto de Software (APS). Dentre os objetivos desta rodada, pode-se destacar: (1) entender, estudar e estabelecer a medição quantitativa do desempenho de equipes de teste de software, explorando como diferentes medidas podem ser usadas para caracterizar a eficácia ou eficiência dessas equipes, independentemente de aspectos intrínsecos à engenharia e teste de um produto de software; (2) garantir que laboratórios acreditados (ou em processo de acreditação) possam atender aos requisitos de monitoramento de performance expressos na Seção 7.7.2 (Item b) da ISO/IEC 17025:2017 [2], e; (3) estimular a participação de estudantes, profissionais e diferentes organizações notadamente atuantes em teste de software.

Desde 2019 estamos usando essas rodadas de comparações interlaboratoriais para pesquisas relacionadas à medição quantitativa do desempenho de laboratórios e equipes de teste. Assim, estas rodadas visam obter um *benchmarking*, a partir de desafios propostos chamados de ensaios, usá-lo para identificar lacunas a serem preenchidas e propor melhorias relacionadas às práticas de Verificação,

Validação e Testes (VV&T) executadas por esses laboratórios. Para esta rodada é proposto que a avaliação do desempenho dos participantes (laboratórios, profissionais, estudantes, organizações de software etc.) se baseie na razão de duas medidas: o percentual de cobertura de mutantes (escore de mutação) [5] dividido pelo tamanho dos casos de teste. O elemento numerador dessa razão visa expressar, em termos percentuais, e quantificar a qualidade e a variabilidade das entradas dos casos de teste produzidos por uma equipe de teste de software. O elemento denominador visa beneficiar casos de testes projetados mais eficientemente, como uma medida indireta da quantidade de combinações de entradas, ou seja, usamos a premissa que casos de teste com menos combinações de entradas são mais eficientes pois demandam menos esforço e recursos de construção do que aqueles com mais combinações para alcançar escore de mutação iguais.

Após a realização e a análise dos resultados pelas instituições coordenadoras da rodada (Inmetro/UFF/ICMC-USP), cada laboratório participante terá a oportunidade de avaliar seus métodos e procedimentos de APS e verificar a harmonia com base na comparação de seu desempenho com os de outros laboratórios.

Essa rodada de comparação interlaboratorial teve como objetivo:

- Determinar o desempenho de laboratórios para o ensaio proposto;
- Determinar o desempenho de demais participantes da academia e da indústria;
- Experimentar e avaliar novos modelos de desafios a serem propostos na avaliação dos laboratórios em testes de produtos de software;
- Contribuir para o aumento da confiança nos resultados de uma APS feita pelos participantes;
- Contribuir para a melhoria contínua das técnicas de APS de cada participante.

2. Materiais e Métodos

2.1. Preparação do Item de Ensaio

Como dito anteriormente, ensaios de proficiência e as comparações interlaboratoriais são propostos na forma de desafios chamados de ensaios, onde o item a ser medido, denominado **item de ensaio**, é definido. Os pesquisadores do Laboratório de Informática (Lainf) do Inmetro e das Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade de São Paulo (USP-São Carlos – ICMC) foram os responsáveis pela customização, preparação e disponibilização do item de ensaio dentro de um pacote de ensaio, conforme especificados no “Manual de Ensaio da Rodada 002”. O próprio Lainf foi o responsável pela disponibilização do pacote de ensaio no [site de divulgação da 2ª rodada](#) e informou o [link de acesso](#) que habilitou os participantes a acessarem este pacote. O pacote de ensaio foi preparado

e entregue pronto para uso, juntamente com instruções operacionais, assim como, teve sua integridade verificada conforme os procedimentos descritos no “Manual de Ensaio da Rodada 002”.

2.2. Características do Ensaio

Para essa rodada, o método adotado estava relacionado a conceitos de teste de mutação, através do qual pretendia-se verificar a qualidade dos testes desenvolvidos pelos participantes. O teste de mutação se baseia na inserção de defeitos no código original para gerar variações que permitam identificar a ausência de entradas para verificar certos pontos de falha que os casos de teste desenvolvidos poderiam ou deveriam revelar. As variações do código original são denominadas mutantes e cada mutante contém apenas uma modificação em relação ao código original.

As modificações são realizadas através da ferramenta PIT, considerando o conjunto completo de operadores de mutação disponibilizado pela mesma. O desafio proposto aos participantes é que estes produzam casos de teste que eficientemente identifiquem (ou eliminem) o maior número de mutações possíveis para as classes do pacote `org.alliance.core.comm.rpc.*`. O pacote foi selecionado devido às quantidades de classes do pacote e mutantes gerados.

2.3. Análise Estatística dos Resultados dos Participantes

A avaliação de desempenho de cada participante foi baseada na razão entre escore de mutação e o tamanho, em KBytes, do conjunto de testes desenvolvido. Cada participante deveria então proceder com a avaliação do software e tentar modelar um ou mais casos de teste com o objetivo de matar o maior possível número de mutantes. Desta forma, os participantes que conseguissem matar um número elevado de mutantes com um número reduzido de casos de teste estariam sendo mais eficientes. Partindo desta premissa, poderíamos concluir quais participantes tiveram um bom entendimento da documentação do software, do código relacionado àqueles testes, de como os testes deveriam ser executados e, por consequência, concluiríamos quais participantes seriam proficientes na execução de um APS.

2.3.1. Escore de Mutação

Uma vez que o objetivo de teste consiste em se encontrar casos de teste que eliminem o maior número de mutantes possíveis, faz-se necessário propor um mecanismo de avaliação que leve em consideração esse aspecto. Para avaliar a adequação de um conjunto de casos de teste em relação ao programa original foi utilizado o escore de mutação, o qual pode variar de 0% a 100% e é definido pela seguinte equação:

$$escore = \frac{M}{T-E} \quad (1)$$

Onde:

M – Números de mutantes mortos com os casos de testes desenvolvidos;

E – Número de mutantes equivalentes;

T – Total de mutantes gerados.

Como no EP não se tem registro dos mutantes equivalentes, o cálculo de escore de mutação será composto apenas por:

$$escore = \frac{M}{T} \quad (2)$$

3. Valores Designados

De acordo com os procedimentos disponíveis para o estabelecimento de valores designados pela ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011 [3], os valores designados deste EP foram calculados através de métodos estatísticos descritos no item 7.7 da norma ISO 13528:2015 [4], ou seja, valores de consenso de participantes.

A determinação do valor de consenso desta rodada de comparação será através da média (μ) das razões entre escore de mutação e o tamanho dos casos de teste de cada participante, dado por:

$$\mu = \sum_{i=1}^n \frac{(S_i/t_i)}{n} \quad (3)$$

onde s_i é o escore de mutação e t_i é o tamanho dos casos de teste do participante i , medido em Kbytes do código objeto (bytecode Java), e n é o número total de participantes.

4. Resultados e Discussão

4.1. Caracterização, Homogeneidade e Estabilidade do Item de Ensaio

Para essa rodada não foram aplicáveis os procedimentos de caracterização, homogeneidade e estabilidade do item de ensaio.

4.2. Resultados dos Participantes

4.2.1. Métodos Utilizados pelos Participantes

Os participantes desta rodada deveriam desenvolver seus próprios casos de teste utilizando o JUnit e analisar os resultados dos testes para as classes do pacote do desafio. Esperava-se, basicamente, que os casos de testes matassem o maior número de mutantes gerados e que o procedimento para tal fosse

executado de acordo com os exemplos disponíveis no “Manual de Ensaio da Rodada 002”. Além disso, esperava-se que fossem compreendidas três etapas características no processo de APS, segundo o escopo de avaliação de software de laboratórios acreditados, a saber:

- 1) Análise da documentação do software: identifica como o software se propõe a satisfazer os requisitos estabelecidos;
- 2) Inspeção do código fonte do software: verifica se o software foi implementado em conformidade com a documentação analisada;
- 3) Execução de testes: confirma se o comportamento dinâmico do software implementado satisfaz a contento os requisitos estabelecidos.

Adicionalmente, os participantes do Ensaio deveriam utilizar ferramentas providas pelo Lainf para coleta de métricas de teste de software a partir dos testes realizados. Detalhes sobre tais métricas, bem como sobre as ferramentas providas para esse Ensaio, estavam descritas no “Manual de Ensaio da Rodada 002”, disponibilizado no [site do SICCCiber](#).

4.2.2. Resultados Reportados pelos Participantes

Todos os participantes reportaram seus resultados conforme os procedimentos estabelecidos no “Manual de Ensaio da Rodada 002”. A análise da execução desses procedimentos permite a avaliação objetiva dos participantes, ao mesmo tempo que fornece informações importantes sobre os processos de APS por eles implementados. Com relação à avaliação objetiva, ela seguiu as métricas estabelecidas no Protocolo deste Ensaio, que se baseiam no uso do Escore de Mutação. Em complemento à avaliação objetiva, os participantes entregaram ao Comitê de Organização um único pacote contendo:

- Os códigos fonte dos casos de teste desenvolvidos (arquivos com extensão .java);
- Um Relatório de Ensaio seguindo o padrão adotado pelo próprio participante, contendo informações consideradas pertinentes pelo participante.

Os pacotes de entrega foram compactados utilizando algoritmo ZIP, e foram entregues no momento do preenchimento do formulário de submissão.

4.2.3. Avaliação de Desempenho dos Participantes

A interpretação do desempenho do i -ésimo participante em relação aos demais é associada à comparação de seu índice de desempenho com o desvio padrão, dado por:

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(R_i - \mu)^2}{n-1}} \quad (4)$$

onde $R_i = S_i/t_i$, é o indicador de desempenho individual do participante i .

O resultado da avaliação do índice do i -ésimo participante é dado pelas seguintes regras:

$R_i > \mu + 3\sigma$	indica desempenho “excepcional” e não gera sinal;
$\mu + 3\sigma \geq R_i \geq \mu + 2\sigma$	indica desempenho “muito bom” e não gera sinal;
$\mu + 2\sigma \geq R_i \geq \mu + \sigma$	indica desempenho “bom” e não gera sinal;
$\mu + \sigma \geq R_i \geq \mu - \sigma$	indica desempenho “satisfatório” e não gera sinal;
$\mu - 3\sigma \leq R_i \leq \mu - \sigma$	indica desempenho “aceitável” e gera um sinal de alerta;
$R_i \leq \mu - 3\sigma$	indica desempenho “insatisfatório” e gera um sinal de ação.

Os resultados dos índices, apresentados no item a seguir, foram arredondados com cinco casas decimais, obedecendo aos critérios de arredondamento, devido ao fato dos valores de R_i se revelarem muito baixos.

4.2.3.1. Análise dos Indicadores de Desempenho Individual

Para os cálculos dos escores de mutação de cada participante, foram considerados os 2938 mutantes gerados pela ferramenta PIT para o pacote **org.alliance.core.comm.rpc**. A Tabela 1 apresenta os resultados de cada participante. Como a rodada era pública, um grupo de alunos participou e submeteu suas soluções, no entanto, os dados desse grupo (ID-1-f3995796e2627df98da1ebed4f441b4a), não foram considerados para os cálculos de média e desvio padrão em conjunto com os laboratórios acreditados.

Tabela 1 - Resultados da Comparação.

ID	Escore de Mutação	Mutantes Mortos	Tamanho do bytecode (KB)	R_i
ID-1-f3995796e2627df98da1ebed4f441b4a	0,00%	0	0,64	0,00000
ID-2-c1d567723930371ff2060541e6d31885	2,11%	62	49,60	0,00043
ID-3-450ce5e8d70709a76f04c1016760bd49	0,00%	0	9,60	0,00000
ID-4-d0ab5067b86283a0d51db765dfd281e1	62,36%	1832	6,51	0,09513

Com relação aos laboratórios, em função dos resultados apresentados na Tabela 1, tem-se que a média (μ) e o desvio padrão (σ) associados aos valores dos índices de desempenho (R_i) foram, respectivamente, 0,03185 e 0,05480. Portanto, a aplicação dos critérios estabelecidos indica que, tirando o grupo de alunos, todos os participantes apresentaram resultado satisfatório, exceto pelo participante identificado por “ID-4-d0ab5067b86283a0d51db765dfd2 81e1”, o qual teve seu desempenho classificado como “bom”.

É importante observar que o resultado 0 (zero) obtido por alguns participantes ocorreu devido a dois motivos:

1. O conjunto de casos de teste entregue de fato não eliminou qualquer mutante;
2. O conjunto de casos de teste entregue apresentou erros durante a execução através do JUnit e, por consequência, não foi válido durante a execução da ferramenta PIT.

No item 6.2 do documento “Manual de Ensaio da Rodada 002”, foi descrito que a PIT utiliza o JUnit durante a execução dos testes e que é importante garantir que os testes estejam identificando corretamente a ocorrência de falhas através da classe **org.junit.jupiter.api.Assertions**, ou seja, todos os casos de teste desenvolvidos pelo participante deveriam se encontrar em um estado “*successful*” para que fossem executados sem erros pela ferramenta PIT.

Outro ponto importante identificado por um dos participantes em seu relatório, foi a identificação dos mutantes mortos pela ferramenta PIT. Em uma das abordagens adotadas pelo participante para o desenvolvimento dos casos de teste, foram identificados mutantes mortos marcados como *RUN_ERROR*, porém, ao longo do desenvolvimento dos casos de teste, os mesmos mutantes mortos passaram a ser identificados como vivos. A [documentação da PIT](#), descreve que quando um mutante foi marcado como *RUN_ERROR* significa que algum erro ocorreu durante os testes do mutante, porém não deixa claro os possíveis motivos pelos quais o erro pode ter acontecido. Em outra abordagem, o participante conseguiu desenvolver casos de teste que minimizam a quantidade de mutantes mortos marcados como *RUN_ERROR*, evidenciando que os erros estão relacionados com a maneira como os casos de teste são desenvolvidos. Como não foram especificados requisitos para o desenvolvimento dos casos de teste, além da garantia que apresentassem um estado “*successful*” pelo JUnit, o comitê de organização considerou a abordagem com mutantes mortos marcados como *RUN_ERROR* válida. O entendimento construído pelo comitê é que os casos de teste desenvolvidos pelo participante contribuíram para identificar um erro em tempo de execução causado pela respectiva operação de mutação e por isso, essa identificação deve ser realmente computada como morto. Contudo, vale ressaltar que os resultados para as duas abordagens foram avaliadas, porém, devido à baixa adesão de participantes e pelas regras adotadas no protocolo, não resultou em uma mudança da classificação do desempenho do participante. Os resultados considerando a segunda abordagem do participante são apresentados na Tabela 2, onde os valores de média (μ) e desvio padrão (σ) foram, respectivamente, 0,01302 e 0,02218.

Tabela 2 - Resultados da comparação desconsiderando mutantes mortos marcados como RUN_ERROR.

ID	Escore de Mutação	Mutantes Mortos	Tamanho do bytecode (KB)	R _i
ID-1-f3995796e2627df98da1ebed4f441b4a	0,00%	0	0,64	0,00000
ID-2-c1d567723930371ff2060541e6d31885	2,11%	62	49,60	0,00043
ID-3-450ce5e8d70709a76f04c1016760bd49	0,00%	0	9,60	0,00000
ID-4-d0ab5067b86283a0d51db765dfd281e1	25,32%	744	6,51	0,03863

Em comparação com a 1ª Rodada do Ensaio que ocorreu em 2019 e não foi aberta ao público, foram obtidos resultados diferentes entre os participantes para esta 2ª Rodada, demonstrando que a metodologia baseada no escore de mutação contribuiu para uma melhor avaliação dos participantes. O grande número de classes a serem avaliadas e um curto espaço de tempo para desenvolvimento dos casos de teste também foram fatores importantes para garantir que os participantes não exercitassem ao máximo diferentes casos de teste, o que permitiria a todos obterem classificações máximas no Ensaio e levaria a um resultado semelhante ao encontrado na 1ª Rodada. Contudo, tendo em vista as regras adotadas para a avaliação do desempenho, a baixa adesão de participantes não permitiu uma avaliação mais detalhada e, conseqüentemente, melhor classificação dos participantes, o que pode ser observado na classificação do desempenho de participantes com baixo escore de mutação como “satisfatório”.

Em relação à dificuldade do desafio proposto, pode-se constatar, com base nos casos de teste e nos Relatórios de Ensaio entregues, que os participantes encontraram maior dificuldade no desenvolvimento das soluções que levariam à morte dos mutantes. Esta dificuldade estava relacionada com a necessidade de se aprofundar na inspeção do código fonte desenvolvido na linguagem Java, para se desenvolver os casos de teste, assim como, com o desenvolvimento de testes unitários, o que foi relatado por um dos participantes como sendo uma atividade fora do escopo dos serviços prestados por laboratórios. No entanto, os contratempos interpostos por uma linguagem de programação são problemas inerente ao processo de APS, tendo em vista que os produtos de software a serem avaliados podem ser compostos por diversas tecnologias, de acordo com a escolha do fabricante, não estando limitados às tecnologias dominadas pelos laboratórios acreditados. Além disso, a utilização de testes de mutantes se mostrou eficiente, em comparação com a metodologia da 1ª Rodada, por exigir maior dedicação dos participantes nas etapas de inspeção de código e execução de testes de uma APS, como descrito no item 4.2.1, de modo a explorar o limite da competência técnica dos participantes.

4.2.3.2. Discussão dos Resultados dos Relatórios de Ensaio

Conforme estabelecido no “Manual de Ensaio da Rodada 002”, cada participante entregou também, como parte dos resultados do Ensaio, um Relatório de ensaio. Tal documento não estava sujeito a qualquer modelo formal predefinido, e nem faz parte da avaliação objetiva dos participantes. No entanto, seu conteúdo permite avaliar aspectos relevantes da maturidade do processo de APS dos participantes, além de fornecer *feedbacks* sobre a rodada do Ensaio realizada. Os seguintes pontos podem ser destacados:

- Três participantes descrevem as metodologias aplicadas durante o Ensaio, sendo que um deles apresentam detalhes substanciais da metodologia;
- Dois participantes descrevem o uso de ferramentas de análise usada conforme manual e o resultado dos testes implementados;
- Um dos participantes menciona que possui experiência na área de ensaios de códigos relacionados à integridade e segurança destes softwares, que avalia o seu funcionamento contra um conjunto bem definido de requisitos, através de uma base normativa com especificações técnicas bem delimitadas. Que com o objetivo de colaborar com o Inmetro e por ter participado da primeira rodada, decidiram aproveitar a oportunidade e participar novamente, mas o trabalho proposto guardou pouca relação com a área de testes de software relacionados à segurança e vulnerabilidades. Em contrapartida, o ensaio demonstrou tratar-se de um típico problema de ciência da computação, adornado pela desejada e importante, para o caso, proficiência na linguagem Java.

Um último aspecto relevante que deve ser mencionado é a proatividade de um dos participantes em realizar uma análise mais detalhada do item de ensaio antes de iniciada a 2ª Rodada do Ensaio e de investigar detalhes de configuração da ferramenta PIT para acelerar o processo de realização dos testes. O fato de ter sido escolhido o mesmo software da rodada passada como item de ensaio permitiu que um dos participantes tivesse mais tempo para avaliar o código, compreender seu funcionamento e avaliar aspectos relacionados à segurança do software, mesmo que não avaliados durante esta rodada do Ensaio.

5. Confidencialidade

Cada participante foi identificado por um código individual que é conhecido somente pelo próprio participante e pela coordenação do Ensaio. O participante recebeu o seu código de identificação após o preenchimento do formulário de entrega e submissão do pacote com casos de teste desenvolvidos. O código individual foi utilizado na identificação dos participantes para fins de anonimização durante a

geração deste relatório. Os resultados aqui apresentados poderão ser utilizados em trabalhos e publicações pelo Inmetro respeitando-se a confidencialidade de cada participante.

Conforme estabelecido no item 4.10.4 da ABNT ISO/IEC 17043:2011, em circunstâncias excepcionais, uma autoridade reguladora pode requerer os resultados do Ensaio ao provedor.

6. Conclusões

Os resultados deste Ensaio demonstraram que a metodologia de testes de mutantes contribuiu para elevar a complexidade dos desafios do Ensaio, permitindo classificar os desempenhos dos participantes em diferentes níveis e melhorando os resultados em comparação com a 1ª Rodada do Ensaio. No entanto, de acordo com as regras estabelecidas no protocolo, a baixa quantidade de participantes não permitiu atribuir um melhor resultado para os participantes, classificando como “satisfatório” mesmo os participantes que obtiveram um baixo escore de mutação. Contudo, é importante ressaltar a competência demonstrada por todos os participantes em relação à linguagem Java, que aliada ao prazo, considerado curto pelos participantes, podem ter sido os principais motivos para a baixa participação na 2ª Rodada do Ensaio. Além disso, foram relatadas inconsistências nos resultados apresentados pela ferramenta PIT, o que gerou dúvidas em um dos participantes durante o desenvolvimento dos casos de teste. Estes pontos e os *feedbacks* relatados pelos participantes demonstram as necessidades de melhoria a serem implementadas para uma próxima rodada do Ensaio.

O estabelecimento de ações corretivas e a contínua participação em ensaios de proficiência desta natureza são ferramentas de grande contribuição para o aprimoramento das avaliações realizadas pelos participantes. Este Ensaio de APS promovido pelo Inmetro, em especial, é uma iniciativa pioneira nesta área de conhecimento, uma vez que, até o presente momento, não há relatos de comparação interlaboratoriais realizados neste escopo de avaliação além dos desenvolvidos pelo Inmetro.

Finalmente, deve-se ressaltar a importância da participação dos laboratórios em exercícios de Ensaio, por contribuir para a construção de uma ferramenta útil para avaliar os resultados e monitorar os procedimentos de análises usados na rotina de suas avaliações, tornando-os capazes de desempenhar avaliações com maior confiabilidade.

7. Participantes

Três participantes se inscreveram na Rodada. Todos eles enviaram resultados e tiveram seu desempenho avaliado.

Participaram deste Ensaio laboratórios acreditados no Brasil para o escopo em questão. A lista dos participantes que enviaram os resultados à coordenação deste Ensaio é apresentada na Tabela 3. É importante ressaltar que a numeração da tabela é apenas indicativa do número de participantes no Ensaio, não estando, em hipótese alguma, associada à sua identificação na apresentação dos resultados.

Tabela 3 – Participantes

Organização	
1.	Fundação CPQD
2.	Green Hat Segurança da Informação Ltda.
3.	Universidade Federal do Rio de Janeiro - LASPI
4.	Grupo de Alunos (sem denominação)

Total de participantes: 4.

8. Referências Bibliográficas

- [1] MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. “The art of software testing”. John Wiley & Sons, 2004.
- [2] ABNT NBR ISO/IEC 17025, Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração, ABNT, Rio de Janeiro, 2017.
- [3] ABNT NBR ISO/IEC 17043, Avaliação de conformidade - Requisitos gerais para ensaios de proficiência, ABNT, Rio de Janeiro, 2011.
- [4] ISO 13528, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison, ISO, Geneva, 2015.
- [5] DELAMARO, M.E; MALDONADO, J.C e JINO, M. Introdução ao teste de software, 2ª Edição, Elsevier, 2016.